

SYSTEMATIC ANALYSIS OF WILD FLORA IN OIL AND OIL PRODUCT CONTAMINATED TERRITORIES OF THE ADERON PENINSULA**Ibrahimov Shahin***Ph.D student, Baku State University, Baku, Azerbaijan***СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИКОЙ ФЛОРЫ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ ТЕРРИТОРИЯХ ПОЛУОСТРОВА АБШЕРОНА****Ибрагимов Шахин***Аспирант,**Бакинский государственный университет, Баку, Азербайджан***Abstract**

Wild flora contaminated with oil and oil products in Azerbaijan, phytoecological features of mines and deposits, soil climate, conditions, etc. are formed under the influence of factors. A comparison of the flora of the Absheron Peninsula by systematic taxa and life forms of plants of the flora common in this territory is shown.

Based on the results of floristic studies, a "Summary of the wild flora of the territories contaminated with oil and oil products in Azerbaijan" has been prepared. The article presents a systematic, biomorphological, ecological, endemic, subendemic, rare, and endangered species analysis of flora common in the area of oil fields and deposits whose names are listed in the Red Book.

Аннотация

Дикая флора, загрязненная нефтью и нефтепродуктами в Азербайджане, фитоэкологические особенности шахт и месторождений, почвенный климат, условия и т.д. формируется под влиянием факторов. Показано сравнение флоры Апшеронского полуострова по систематическим таксонам и жизненным формам растений флоры, распространенной на этой территории.

На основе результатов флористических исследований подготовлен «Конспект дикой флоры территорий, загрязненных нефтью и нефтепродуктами Азербайджана».

В статье проведен систематический, биоморфологический, экологический, эндемичный, субэндемичный, редкий, исчезающий видовой анализ флоры, распространенной в районе нефтяных месторождений и месторождений, названия которых занесены в «Красную книгу».

Keywords: taxon, family, genus, species, endemic, subendemic.**Ключевые слова:** таксон, семейство, род, вид, эндемик, субэндемик.

За три года (2020-2023 годы) в ходе полевых исследований на территориях NGCI SOCAR для анализа дикой флоры территорий, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, были собраны, систематизированы и идентифицированы гербарии. В связи с этим, как указано в аннотации, в статье отражен анализ дикой флоры. Так, на основе изучения и комплексного анализа дикой флоры района мы считаем целесообразным восстановление плодородия и растительности нефтезагрязненных земель.

«Конспект флоры территорий, загрязненных нефтью и нефтепродуктами Азербайджана» подготовлен нами впервые на основе результатов флористических исследований, а также фитоэкологических исследований, проведенных в 2020-2023 годах. В соответствии с этим конспектом в статье дан комплексный анализ систематического, биоморфологического, экологического, эндемичного, субэндемичного флоры района и видов растений, названия которых занесены в «Красную книгу Азербайджана» [2,18,

5, 9]. Гербарии, собранные в ходе проведенных в этой связи полевых исследований, идентифицировались по таксонам (на уровне отдела, класса, семейства, рода и вида) или категориям [17, 6, 9]. Название вида уточнено по данным С.К. Черепановой [19], В.С. Гаджиева и Т.Э. Гасымовой [4].

Из исследования флоры исследуемой территории видно, что в нефтезагрязненной флоре «Абшероннефть» распространены 59 видов цветковых растений, принадлежащих к 17 семействам и 43 родам [1]. Сведения о флоре Апшеронского полуострова приведены в научных статьях и трудах Э.М. Гурбанова [11], А.А. Ахундовой [5], Х.З. Гусейновой [8] и других ботаников.

Из анализа местной флоры по систематическим таксонам делаем вывод, что на основании сравнения флоры Азербайджана [6], [11] с нефтезагрязненной флорой 31,2% семейств, 14,4% родов, и 4,2% видов, типичных для флоры республики (табл. 1).

Таблица 1

Сравнение флоры Азербайджана и дикой флоры нефтезагрязненных территорий по систематическим таксонам и жизненным формам

Таксоны и жизненные формы	Во флоре Азербайджана		Во флоре нефтезагрязненных территорий	
	miqdari	%-lə	miqdari	%-lə
семейство	125	100	39	31,2
Род	930	100	134	14,4
Видь	4500	100	187	4,2
Деревья	107	100	-	-
Куст, полукуст, кустик, полукуст	328	100	34	10,4
Травы (многолетние, двулетние, однолетние)	4065	100	153	3,8

Загрязненная нефтью дикая флора Азербайджана включает 39 семейств, 134 рода и 187 видов, что составляет 4,2% флоры республики (4500 видов).

Среди этих растений в его состав входят 1 тип высших спор, 1 тип голосеменных и 185 видов покрытосеменных (27 видов однодольных и 158 видов двудольных) (табл. 2).

Таблица 2

Анализ загрязненной нефтью дикой флоры Азербайджана по систематическим таксонам

№	Высшие группы растений	Систематические таксоны					
		семейство		Роды		Виды	
		Общая сумма	по количеству, в %	Общая сумма	по количеству, в %	Общая сумма	по количеству, в %
1	Sporophyta	1	2,6	1	0,75	1	0,53
2	Pinophyta	1	2,6	1	0,75	1	0,53
3	MAGNOLIOPHYTA, ANTHOPHYTA, ANGIOSPERMAE	37	94,8	132	98,5	185	98,94
	Monocotyledoneae	6	15,4	26	19,4	27	14,44
	Dicotyledoneae	31	79,4	106	79,1	158	84,50
	Итого:	39	100,0	134	100,0	187	100,0

Как отражено в этой таблице, в нефтезагрязненной флоре исследованных территорий преобладают покрытосеменные или цветковые растения, а также присутствует дикая флора [10, 20].

Следует отметить, что, по данным А.А. Ахундовой [5], при анализе дикой флоры «Абшероннефть» и флоры нефтезагрязненных территорий Азербайджана установлено, что к ним относится 501 вид, относящийся к 69 семействам и 301 роду. Встречаются в дикой флоре района.

Флора нефтезагрязненных территорий Азербайджана по систематическим таксонам разделена на 39 семейств, 134 рода и 187 видов, а также на кустарники, полукустарники, кустарники, полукустарники (34 вида); представлены травы, в том числе многолетние, двулетние и однолетние (всего 153 вида).

На основе анализа флоры нефтезагрязненных территорий Азербайджана по систематическим таксонам установлено, что по численности превосходят 9 семейств с наибольшим числом родов (табл. 3).

Наиболее распространенные роды и виды в загрязненной нефтью дикой флоре

№	семейство	Количество		В % по количеству	
		Роды	Виды	Роды	Виды
1.	Chenopodiaceae Vent.	17	12,7	29	15,5
2.	Asteraceae Dumort.	17	2,7	24	12,8
3.	Poaceae Barnhart	21	15,7	22	11,8
4.	Brassicaceae Burnett.	11	8,2	16	8,6
5.	Fabacae Lindl.	10	7,5	16	8,6
6.	Caryophyllaceae Juss.	8	6,0	12	6,4
7.	Geraniaceae Juss.	3	2,2	5	2,7
8.	Apiaceae Lindl.	4	3,0	4	2,1
9.	Berafinaceae Juss.	3	2,2	4	2,1
Всего 9 сем.		94	70,2	132	70,6
В 30 сем. представлено 3-1 вид.		40	29,8	55	29,4
Всего 39 сем		134	100	187	100

Как указано в таблице, первое, второе и третье места по численности занимают семейства *Chenopodiaceae*, *Asteraceae* и *Poaceae*.

В этом смысле ему соответствует первое место (17 пород) или 12,7%, второе место (17 пород) и третье место (21 порода) или 15,7%.

В систематической структуре участвуют *Chenopodiaceae* (29 видов), *Asteraceae* (24 вида) и *Poaceae* - 22 вида или 11,8% при анализе родов.

Результаты и анализ.

1. Сделаем вывод, что во флоре Азербайджана, загрязненной нефтью и нефтепродуктами, обнаружено 187 видов растений, относящихся к 39 семействам и 134 родам.

2. Преимущество по количеству высших растений, зарегистрированных на территории НГК «Абшероннефть», имеют семейства *Chenopodiaceae*, *Asteraceae* и *Poaceae*.

References

1. Agakuluev I.M. Ecological-geobotanical studies in the contaminated soils of "Siyazanneft" and their importance in reclamation. // Scientific works of the Institute of Botany of the Azerbaijan National Academy of Sciences, volume XXV, Baku, Vyaz, 2004, p. 351-357.
2. Aslanova, S. (2023). New Locations of Some Plant Species in the Mountain Part of Yardimli, Lerik and Astara Districts (Azerbaijan). Bulletin of Science and Practice. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/86/07>
3. Red Book of the Republic of Azerbaijan. Flora Third edition. Baku, Imak, 2023, p. 476-487.
4. Dictionary of the Flora of Azerbaijan: tert.ed. V.Ch. Khadzhiyev, T.E. Gasymov. Baku, Elm: 2008, 272 p.
5. Akhundova A.A. Bioecology, protection and restoration of the vegetation of the Absheron Peninsula: (dissertation of the Ph.D. in biology), Baku, 2012- 23 p.

6. Kurbanov, E., Aslanova, S., & Ibragimov, S. (2023). Types of Hole-Meadow and Wetlands Vegetation in Oil-contaminated Soils Siyazan District (Azerbaijan). Bulletin of Science and Practice. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/88/08>

7. Asgarov A.M. Endemics of the flora of Azerbaijan / News of the Azerbaijan National Academy of Sciences (biological sciences), vol. 66, N1, Baku, "Vyaz": 2011, p. 99-105.

8. Gurbanov, E., Aslanova, S., & Ibrahimov, S. (2023). The Alhagieto-Salsoletum-Artemisiosum fomatation group at the SiyazanNeft NQCI mine. AS-Proceedings, 1(3), 17. <https://doi.org/10.59287/as-proceedings.260>

9. Aslanova, S. (2023). Petrosimonieta brachiatae and Suaedeta confusae formations distributed in the territory of Azerbaijan. AS-Proceedings, 1(5), 3. <https://doi.org/10.59287/as-proceedings.408>

10. Qurbanov, E., Aslanova, S., & Ibrahimov, Ş. (2024). ŞİRVAN RAYONUNUN NEFTLƏ ÇİRKƏNMIŞ TORPAQLARINDA RAST GƏLİNƏN YARIMSƏHRA BİTKİLİYİNİN FİTOKOLOJİ XARAKTERİSTİKASI. Nature & Science/Təbiət və Elm, 6(1). <https://doi.org/10.36719/2707-1146/40/18-23>

11. Aslanova, S., & Ibrahimov, Ş. (2023). ŞİRVAN İLÇESİ (AZERBAJCAN) PETROLLÜ ARAZİLERDE BULUNAN SULAK ALAN BİTKİLERİNİN FİTOKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. AS-Proceedings, 1 (7), 89-94. <https://doi.org/10.59287/as-proceedings.610>

12. Babaev, M. P., Gurbanov, E. A., & Ramazanova, F. M. (2015). Main types of soil degradation in the Kura-Aras Lowland of Azerbaijan. Eurasian soil science, 48, 445-456.

13. Gurbanov, E. M. (2009). Systematics of higher plants. Baku: BGU, 429.

14. Gurbanov, E. J. (2014). Environmentally clear methods of water disinfection. International Journal on

Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE), 6(1), 34-38.

15. Гурбанов, Э. (2007). Флора и растительность атропатанской провинции:(б пределах Азербайджанской Республики). Elm.

16. Dunyamaliev, S., Mustafaev, Z., Aslanova, F., & Gatamov, K. (2021). Agrobiological Characteristics of Different Varieties of Corn and Their Role in Breeding on Wet Soils in Azerbaijan. *Bulletin of Science and Practice*.

17. Serebryakov I.G. Life forms of higher plants and their study. *Field geobotany*, T. III, Moscow-Leningrad. Science, 1964. p. 146-205.

18. Babaev, M. P., Gurbanov, E. A., & Ramazanova, F. M. (2015). Main types of soil degradation in the Kura-Aras Lowland of Azerbaijan. *Eurasian soil science*, 48, 445-456.

19. Flora of Azerbaijan. Baku, Изд-ве AN Azerb SSR. Т. II-8, 1950-1961.

20. Yaroshenko P.D. *Geobotany*. Moscow: Enlightenment. 1969. 200 p.

21. Cherepanov S.K. *Vascular plants of Russia and Agrocenta of the former USSR*. North American

branch. Cambridge University Publishing House. 1995, 992 p.

22. Dunyamaliev, S., Mustafaev, Z., Aslanova, F., & Gatamov, K. (2021). Агробіологічна характеристика різних сортів кукурузи і їх роль в селекції на вологих ґрунтах Азербайджана. *Bulletin of Science and Practice*, 7(6).

23. Gurbanov, E., & Aslanova, S. (2024). HISTORY AND IMPORTANCE OF STUDYING PHYTOMELIORATION OF OIL-POLLUTATED LAND IN AZERBAIJAN. *Deutsche Internationale Zeitschrift Für Zeitgenössische Wissenschaft*, 80, 8–11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11211830>

24. Gurbanov, E., & Aslanova, S. (2024). AVERAGE ANNUAL PRODUCTIVITY OF THE THYMUS-ETALUM-FESTUCOSUM PASTURE, DISTRIBUTED IN SUMMER PASTURE FIELD NO. 8 "TURKESOBA"(AZERBAIJAN). *Norwegian Journal of Development of the International Science*, 126.